

АПЕЛЛЯЦИЯ ШИКОЯТИНИ СУД ҚАРОРИ БИЛАН РАҚАМЛИ ИНТЕГРАЦИЯЛАШТИРИШНИНГ ОДИЛ СУДЛОВГА ЭРИШИШДАГИ АҲАМИЯТИ

Давлатов Мухторжон Фарходович

Адвокат, мустақил изланувчи

<https://doi.org/10.5281/zenodo.11393819>

Аннотация: Ушбу тезисда апелляция шикоятини суд қарори билан рақамли интеграциялаштиришнинг одил судловга эришишдаги аҳамияти тўғрисида фикр юритилиб, киритилган апелляция шикоятлари суд мажлисларида кўрилиши муҳокама қилинган ҳолда айрим камчиликлар эътироф этилиб, бартараф этиш бўйича таклифлар илгари сурилган. Хусусан, мақолада иқтисодий низоларни кўрувчи апелляция инстанцияси суди қарорида шикоятда келтирилган ҳар бир важга баҳо берилишида апелляция шикояти билан суд қарорини интеграциялаштиришнинг ўрнига батафсил тўхталган ҳолда, ушбу жараёни рақамлаштириш таклиф этилган.

Калит сўзлар: апелляция шикояти, суд қарори, интеграция, рақамлаштириш, сунъий интеллект технологиялари.

Ўзбекистонда самарали суд назоратини ўрнатиш ва иқтисодий низоларда одил судловга эришиш – қулай инвестиция муҳитини яратиш ва иқтисодий ўсишнинг муҳим шартидир. Чунки, тадбиркор иқтисодий муносабатларни тартибга солувчи ҳуқуқий ҳужжатлар билан белгиланган талабларни инобатга олган ҳолда ўзининг бизнес режаларини тузади ва уни амалга ошириш чораларини кўради.

Агар бу жараёнда давлат ва тадбиркор ёки тадбиркор ва тадбиркор ўртасида келиб чиқадиган низолар охир оқибатда судларда кўрилишида одил судловга эришилмаса – бу ҳолат мамлакатнинг инвестицион жозибадорлигига салбий таъсир кўрсатиш билан бирга, корхоналарнинг тўлов қобилиятини йўқолишига, ўз навбатида бюджет тушумларининг камайишига сабаб бўлиши мумкин.

Шу сабабли, Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2022 йил 28 январдаги ПФ-60-сон Фармони билан суд тизимини босқичма-босқич рақамлаштириш, бюрократик ғов ва тўсиқларни бартараф этиш орқали фуқаролар ва тадбиркорлик субъектларининг одил судловга эришиш учун ваколатли органлар томонидан келгусида бажарилиши лозим бўлган топшириқлар белгилаб берилди.

Амалиётдан биламизки, Ҳал қилув қарор амалдаги меъёрий ҳуқуқий ҳужжатлар талабларига зид эканлиги исботланганда Апелляция инстанцияси судлари томонидан бекор қилинади ёки ўзгартирилади.

Бироқ, айрим ҳолларда апелляция инстанцияси суди ўз қарорида шикоятда, ёзма фикрда қайд қилинган важларни ва судга тақдим қилинган бошқа далилларни суд ҳужжатларида қайд қилмасдан, баҳо бермасдан, ҳар бир важ юзасидан ўз хулосаларини қайд қилмасдан ИПК ва ОСПҚ талабларига зид бўлган биринчи инстанция судининг Ҳал қилув қарори бекор қилмасдан ёки ўзгартирмасдан шикоятни эса қаноатлантирмасдан қолдирмоқда. Бу эса ўз навбатида одил судловга бўлган ишончи сусайишига сабаб бўлмоқда.

Қайд қилинган нохуш ҳолатларга барҳам бериш, одил судловни таъминлаш учун судларга киритиладиган апелляция шикоятини, ёзма фикрларни ва апелляция

инстанцияси суди қарорини рақамлаштириш асосида уларнинг ўзаро интеграциясини таъминлаш орқали одил судловни амалга оширишда инсон омилини камайтириш лозим бўлади.

Агар, юқорида қайд қилинган шикоятлар, ёзма фикрлар, далиллар ва суд ҳужжатларининг рақамлаштирилган ҳолдаги ўзаро интеграцияси таъминланса, иқтисодий низолар апелляция инстанцияси судида кўрилишида одил судловга эриши самарадорлиги ошади.

Бунда, апелляция шикоятида қайд қилинадиган ҳар бир важ алоҳида рақамлаштирилади. Мазкур рақам билан қайд қилинган шикоятда келтирилган важга қонуний баҳо берилган ҳолда рақамлаштирилган апелляция инстанцияси суди қарорида ўз хулосаларини қайд қилиб бўлганидан кейингина шикоятда келтирилган навбатдаги важни муҳокама қилишга ўтишга инсон омилисиз автоматик равишда электрон қайдлар асосида рухсат берилади.

Суд ҳужжатларини судлар фаолиятига жорий этилган ахборот тизимидан фойдаланган ҳолда автоматлаштирилган равишда шакллантириш ҳақидаги мазкур талаб, Ўзбекистон Республикаси Президентининг 03.09.2020 йилдаги ПҚ-4818-сонли қарори 1-илоvasи асосида тасдиқланган "... суд . органлари фаолиятини рақамлаштириш дастури"ни 5-бандида белгилаб қўйилган.

Бироқ, ҳозирги қадар ушбу топшириқлар ижросиз қолиб, судларда суд ҳужжатлари автоматлаштирилган шаклда шакллантирилмасдан суд ҳужжатларини шакллантириш эскича тартибда амалга ошириб келинмоқда.

Апелляция инстанцияси суди қарорида ИПК 280-моддаси 2-қисми 8, 9, 10 ва 11-банди ва ОСПни 25.03.2024 йилдаги 7-сон қарори 21-банди ва 24-банди 2-қисми талабларига кўра:

- апелляция шикоятида (протестида) келтирилган ҳал қилув қарорининг қонунийлигини ва асослигини текшириш тўғрисида талаб билдирилишига доир асослар;
- апелляция шикояти (протести) юзасидан ёзма фикрда баён қилинган важлар;
- ишда иштирок этувчи ва суд мажлисида ҳозир бўлган шахсларнинг тушунтиришлари;
- апелляция инстанцияси суди томонидан аниқланган иш ҳолатлари; суднинг ушбу ҳолатлар тўғрисидаги хулосалари учун асос бўлган далиллар; суд қарорни қабул қилишда амал қилган қонунлар ҳамда бошқа норматив-ҳуқуқий ҳужжатлар; суднинг у ёки бу далилларни рад этишига ва ишда иштирок этувчи шахслар ҳавола қилган қонунлар ва бошқа норматив-ҳуқуқий ҳужжатларни қўлламаганлигига доир сабаблар кўрсатилиши тўғрисидаги қоидага таянадиган бўлсак, шикоятдаги, ёзма фикрдаги, тушунтиришлардаги, ариза ва илтимосномалардаги ҳар бир важнинг рақамли интеграцияси таъминланиши апелляция инстанция суди томонидан қонуний ва адолатли қарор қабул қилинишида муҳим ўрин тутиши мумкин.

Чунки, иқтисодий низолар апелляция инстанцияси судларида кўрилишида ташқи ва ички омиллар таъсирида тарафлар томонидан судда тақдим қилинган далиллар ва важларга баҳо берилмасдан, уларни рад қилиш ёки қабул қилиш ҳақидаги судлов ҳайъати хулосалари суд ҳужжатларида қайд қилинмасдан қолиб кетмоқда. Натижада, айрим ҳолларда судлар томонидан адолат тамойили бузилган ҳолда қарорлар қабул қилинишига сабаб бўлмоқда.

Бундай, ҳолатларга барҳам бериш учун албатта, тарафлар судга тақдим қилган далиллар суд ҳужжатларида тўлиқ акс эттирилиши ва келтирилган ҳар бир вазъат ёки далилга баҳо берилиши айниқса муҳим аҳамиятга эга.

Судлардаги иш юкларининг йилдан-йилга ошиб бораётганлигини ҳисобга олиб, қолаверса, жисмоний имкониятларидан келиб чиқиб айтиш мумкинки, суд ҳужжатларида суд мажлисида тақдим қилинган далиллар, савол-жавоблар, кўрсатма ва тушунтиришларни сунъий интеллект технологияларисиз тўлиқ акс эттириш имконсиз.

Демак, иқтисодий судларда аудиоёзувдан фойдаланиш ҳамда судларни ушбу аудиоёзувларни матн шаклига ўгириб берадиган, шунингдек, суд мажлисида келтирилган вазъат ва тақдим қилинган далилларнинг ҳар бирига баҳо беришни таъминловчи дастурий таъминот билан таъминлаш зарурати мавжуд.

Хорижий давлатлар тажрибасига қаралганда Испания, Греция, Словакия, Руминия, Чехия, Грузия, Украина, Молдова, Озарбайжон, Россия, Белоруссия, Қирғизистон ва Қозоғистон жиноят-просессуал қонунчилигида суд мажлисини аудиоёзув воситаларидан фойдаланган ҳолда қайд этиб бориш суд мажлисини ташкил этишнинг мажбурий шарт сифатида белгиланганлигини кўришимиз мумкин.

Бундан ташқари, Ҳиндистон [2], Буюк Британия[3], АҚШ [4], Канада[5], Хитой[6], Сингапур[7] каби давлатларда иқтисодий ва фуқаролик низоларини кўриб чиқишда ҳам пулли тўлов асосида аудиотранскрипция хизматлари йўлга қўйилган.

Иқтисодий низоларни апелляция инстанциясида кўришда ушбу шикоятлар, ёзма фикрлар, суд мажлиси аудиё-ёзувлари, аризалар, илтимосномалар, далиллар ва суд қарори ҳамда бошқа суд ҳужжатлари рақамли интеграцияси кетма-кетлигининг тартибга солинган тизимини жорий қилиниши апелляция инстанцияси судлов ҳайъати шикоя, ёзма фикр, далиллар, оғзаки ариза ва илтимосномалардаги ҳар бир вазъатга баҳо бермасдан, ҳар бир вазъат бўйича ўз хулосаларини қонуний асослантirmасдан қарор қабул қилиш босқичини яқунлай олмайди. Натижада, одил судловга эришиш йўлидаги муҳим қадам ҳисобланади.

Иккинчидан, автоматик шакллантирилган ҳар бир вазъатга баҳо берилган ҳолда хулосалар қайд қилинган ИПК 178 ва 179-моддалари талабларида тузилган суд қарори шаклланишини таъминлайди, апелляция босқичидан кейинги эътирозлар сонини кескин камайтиради.

Учинчидан, ишда иштирок этувчи шахслар томонидан апелляция инстанция суди суд ҳужжатлари устидан шикоят киритишга ҳожат қолмайди. Натижада тарафлар вакилларида суднинг холислигига бўлган ишонч ортади.

Натижада, суд ҳужжатларининг рақамли интеграцияси асосида автоматлаштирилган тарзда расмийлаштириб борилиши суд мажлисида билдирилган барча вазъат ва эътирозларнинг қайд этиб борилишига, биринчи инстанция судини Ҳал қилув қарори қабул қилишдаги масъулияти ортишига, ишни апелляция ва бошқа юқори инстанцияларда кўрилишида ҳақиқатни аниқлашнинг осонлашишига, одил судловни таъминлаш даражасининг ошишига олиб келади.

References:

1. Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2020 йил 3 сентябрдаги ПҚ-4818-сонли қарори.
2. Ўзбекистон Республикаси қонунчилик маълумотлари миллий базаси — <https://lex.uz/docs/4979896>
3. <https://www.kissamago.com/supreme-court-audio-recording-transcription/>
4. <https://www.judiciary.uk/guidance-and-resources/presidential-guidance-recording-of-hearings-and-transcription-of-recordings-in-hesc/>
5. <https://www.americanbar.org/groups/journal/articles/2022/remote-court-transcription-technology-enables-virtual-court-appe/>
6. <https://chrt-tcdp.gc.ca/en/about-us/practice-direction-recording-hearings-use-court-reporters-and-transcripts>
7. Zhang, Xingmei. 2022. China’s mode of electronic reform for court records. Pravovedenie 66 (4): 360–370. <https://doi.org/10.21638/spbu25.2022.401>
8. <https://www.judiciary.gov.sg/singapore-international-commercial-court/forms-and-services/use-of-technology-at-the-sicc>

